

O'SMIRLAR UCHUN KELAJAK KASBINI TANLASHDA INDIVIDUAL MAYLLARINI ANIQLASH

Usmonova Muxayyoxon Sobirjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti

Usmonova Xilolaxon Yuldashevna

O'zbekiston tumani 69-maktab psixologi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'smirlar uchun kelajak kasbini tanlashda individual mayllarini aniqlash inson hayotidagi eng muhim va ma'suliyatli qadam bunda qobiliyatlar va harakter hususiyatlar hisobga olinishi lozimligi yoritilgan.

Kalit so'zlar. kelajak kasbi, shaxsiy kasbiy rejalar, biofarmatsevtika qobiliyatlar, shaxsiy sifat, ta'lim jarayoni, moyillik, mutaxassis.

O'smir uchun kelajak kasbini tanlash juda muhim va shu yo'nalishda ish boshlashi uchun o'smirga kasb tanlashda yordam berish zarur va u quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi.

1. Kasbiy o'zini o'zi belgilash jarayonini tezlashtirish, turli xil mehnat sohalari, kasblar dunyosi haqida tushunchalarini kengaytirish;
2. O'smirga kelajak kasbini tanlashda kim va nima yordam berishini aniqlash;
3. Bo'lajak kasb tanlashda yo'l qo'yiladigan xatolardan ogohlantirish;
4. Kasb tanlashda o'smirning individual mayllarini qanday usullar bilan aniqlash mumkinligini aniqlash va uni bajarish;
5. Individual tahlilga misol keltirib, [kasbga yo'naltirish](#);

Hayotga kirayotgan inson uchun o'zini aniqlash va to'g'ri tanlash juda muhimdir. Kasblar dunyosi keng va o'zgaruvchan. **Kasb-hunar**- bu maxsus tayyorgarlik (o'qitish, amaliyot), ish tajribasi natijasida olingan ma'lum bilim, ko'nikmalarni talab qiladigan mehnat faoliyati turi. Har yili atigi 5-15 yil mavjud bo'lgan ko'plab yangi kasblar paydo bo'ladi va keyin yo'qoladi yoki tanib bo'lmas darajada o'zgaradi. Dunyoda qancha kasb bor deb o'ylaysiz XVII asrda Rossiyada atigi 200 ta kasb bor edi [turli kasblar](#). Bugungi kunda dunyoda 50 mingdan ortiq kasblar mavjud.

Eng ko'p talab qilinadigan kasblar:

Muhandislar va bosh muhandislar, texnologlar va bosh texnologlar. Bu xalqaro sifat standartlari katta ahamiyatga ega bo'lgan joyda ham engil, ham og'ir sanoat uchun amal qiladi.

Avtomobilsozlik. Bunga avtotransport vositalari bilan butun "hayot yo'lida" ishlaydigan mutaxassislar kiradi - dizayn va ishlab chiqarishdan tortib to utilizatsiya qilishgacha.

Tashuvchilar. Bundan tashqari, avtomobil, suv va boshqa transport turlarini yaratish bo'yicha mutaxassislar, shuningdek, logistika (xom ashyo etkazib beruvchilardan iste'molchilarga tovarlar va xizmatlarni ilgari surish fani), tovar transporti operatsiyalari sohasidagi mutaxassislar.

Nano va biotexnologiyalar sohasidagi mutaxassislar. Nanotexnologiya tibbiyotda qo'llanilishini topadi, [Oziq-ovqat sanoati](#), kosmik va mashinasozlik. Biotexnologiyalar biofarmatsevtika va molekulyar tibbiyotga kiritiladi.

Internet texnologiyalari bo'yicha mutaxassislar besh yil ichida ham talab saqlanib qoladi. Dasturchilar hammaga va har doim kerak va ish haqi yoshi va tajribasiga bog'liq bo'lsa-da, bu muhim emas: ular 19 yoshli talabani ancha yuqori lavozimga olib chiqishi mumkin.

O'chirish muhandislari, texnik nazorat bo'yicha mutaxassislar, elektrotexniklar, sozlagichlar, tokarlar va frezerlar, dastgohlar mexaniklari, texnologik uskunalarni ta'mirlashchilar ham postsovet davridagi kam maoshlar haqida o'ylamasliklari mumkin.

Konditsioner, shamollatish, isitish va suv ta'minoti tizimlarini ommaviy o'rnatish, ayniqsa avtomatlashtirilgan, mutaxassislarga bo'lgan talabni nazarda tutadi.

O'rmon va qog'oz ishlab chiqarish bo'yicha mutaxassislar, monitoring va atrof-muhitni boshqarish bo'yicha mutaxassislar talabga ega bo'ladi. Prognozlariga ko'ra, 2015-2018 yillarga kelib ekologik muammolar endi e'tibordan chetda qolmaydi. Erni to'liq yo'q qilmaslik uchun esa inson uning ehtiyojlarini o'rganishi va qondirishi kerak.

Mehnat bozori ancha beqaror. Ba'zi kasblar yo'qoladi, boshqalari paydo bo'ladi, ularning ba'zilari ko'proq talabga ega, ba'zilari juda mashhur emas. Biroq, vaziyat o'zgarishi mumkin.

Ayni paytda shunday holat borki, ishtiyoq bilan ishlayotgan, yurtimizni yuksak taraqqiyot bosqichlariga ko'tarayotgan haqiqiy mutaxassislar kamaymoqda. "Haqiqiy mutaxassislar" yetishmasligining, shuningdek, o'z karerasidan umidsizlikka tushishining sabablaridan biri bu yoshlarda kasbni noto'g'ri tanlashdir. Ma'lumki, yoshlik (14-18 yosh) o'z taqdirini o'zi belgilash yoshidir. Kim bo'lish kerak? Nima bo'lish kerak? Men qayerda eng kerakman? Ko'p kasblar orasida o'zingizni qanday topish mumkin? Bu o'smirlar duch keladigan savollar.

Savolga: "Kim bo'lishni xohlaysiz?" Talabalar har doim ham javob bera olmasligi mumkin. Ayni paytda kasb tanlash muammosi juda jiddiy. Insondan yuqori kasbiy mahorat, ijtimoiy va iqtisodiy hayotning yangi hodisalariga tez moslashishga tayyor bo'lish tobora ko'proq talab qilinmoqda, chunki vaqt bir joyda turmaydi, aksincha, tez sur'atlar bilan o'tadi. O'z biznesingizni "poke" usuli bilan emas, balki oqilona tanlash uchun, birinchi navbatda, o'zingizning munosabatingiz, qobiliyatingiz va qiziqishlaringizni tushunishingiz kerak. Kasbiy o'zini o'zi belgilashda ijtimoiy va chuqur shaxsiy tanlov qilish oson yoki oddiy ish emas. Kasbning mustaqil tanlovi "insonning ikkinchi tug'ilishi" dir. Axir, insonning ijtimoiy qiymati, uning boshqa odamlar orasidagi o'rni, ishdan qoniqishi, jismoniy va neyropsik salomatligi, quvonch va baxtiyorligi hayot yo'li qanchalik to'g'ri tanlanganiga bog'liq. **Inson kasb tanlashda**, u muhim qaror qabul qiladi, uning muvaffaqiyati ko'plab omillarga bog'liq. Lekin eng muhim omil - bu mas'uliyatni o'z zimmasiga olish istagi va .

"Agar siz ishni muvaffaqiyatli tanlasangiz va unga joningizni bag'ishlasangiz, baxt sizni o'zi topadi. " K. D. Ushinskiy

Shunday qilib, to'g'ri tanlovdan oldin bo'lgan professional mehnat faoliyati zamonaviy inson hayotida ko'p narsalarni belgilaydigan eng muhim omillardan biridir.

O'smiringa kasb tanlashda kim yoki nima yordam berishi mumkin:

Ota-onalardan haqiqiy maslahat. O'smir, ayniqsa, ota-onasining qo'llab-quvvatlashi va roziligiga muhtoj, bu uning o'ziga ishonchini qozonishiga yordam beradi;

Ishga yo'naltirish bo'yicha mutaxassislar. Har bir shaharda har bir kishi, shu jumladan o'smir ham murojaat qilishi mumkin bo'lgan maxsus bandlik markazlari mavjud. Shuningdek, u erda kasbiy yo'nalish bo'yicha mutaxassisi topishingiz va u bilan maslahatlashingiz mumkin;

Prof. test (bu bandlik markazida ham amalga oshirilishi mumkin);

□ Ta'lim muassasalarining yarmarkalari (barcha ma'lumotlar bandlik markazida erkin saqlanadi va unga qiziqqan har bir kishi foydalanishi mumkin);

□ O'qituvchilar, o'qituvchilar, professorlar. **O'smirlar tomonidan qilingan xatolar:**

□ jismoniy sog'lig'ingizni bilmaslik! Kelajak kasbini tanlashdan oldin tanangizning individual xususiyatlariga e'tibor berish ayniqsa muhimdir.

□ do'stingiz bilan kompaniyaga boring. Ko'pincha o'z qobiliyatlarini bilmagan yigit yoki qiz do'stlari bilan bir xil ta'lim muassasasiga kiradi;

□ ota-onasining buyrug'i bilan borish. Ba'zida ota-onalar adashadi va o'z fikrlarini bildirishni boshlaydilar, siz uni behuda urmang va o'z manfaatlaringiz haqida unutmasingiz kerak;

□ kasblar olami haqida ma'lumot yo'q. **Haqiqiy kasb tanlash to'g'risida qaror qabul qilish uchun quyidagi omillarni tahlil qilish kerak:**

Birinchi omil - "Men xohlayman"

O'smir o'z qiziqishlari va moyilligini baholashi, qaysi kasbni yoqtirishini aniqlashi, har kuni nima qilishni xohlashini tasavvur qilishi ekanligini aniqlang: nima osonroq yoki nima jozibali.

kerak.

Ikkinchi omil - "Men qila olaman"

Ularning tanlagan kasbi qo'yadigan talablar bilan tanishing. Maktabda olingan qobiliyat va ko'nikmalarni, bilim va ko'nikmalarni aniqlang, ularni tanlangan kasbga qanday qo'llash mumkinligini ayting.

Uchinchi omil - "Ehtiyoj"

Tanlangan kasb mehnat bozorida talabga ega bo'ladimi yoki yo'qmi va qayerdan olishingiz mumkinligini bilib oling [kasbiy ta'lim](#) tanlangan mutaxassislik bo'yicha.

1. Bir nechta muqobillarni belgilang [professional tanlov](#).
2. Har bir variantning afzalliklari va kamchiliklarini baholang.
3. Har bir tanlovda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini ko'rib chiqing va har bir variantning oqibatlarini hisoblang.
4. Asosiy rejani amalga oshirishda qiyinchilik tug'ilganda zaxira variantlarini o'ylab ko'ring.

Chorrahada tursangiz, oldingizda juda ko'p yo'llar bordek tuyuladi. Ammo xaritaning o'rganib chiqqach, ulardan biri tirbandlik uchun yopiq, ikkinchisi deyarli mavjud, uchinchisi o'tkinchilar tomonidan juda buzilgan, to'rtinchisi butalar bilan qoplangan, qolgan ikkitasi esa asfalt yotqizilganligini tushunasiz. Hech kim siz faqat asfaltga borishingiz kerak deb da'vo qilmaydi. Sizga nima yaqinroq

Hayotda ham shunday: barcha variantlarni tahlil qila boshlaysiz va bitta mutaxassislikni yoqtirmaysiz, ikkinchisi sizning shaxsiy fazilatlaringizga to'g'ri kelmaydi, uchinchisini hazm o'zlashtira olmaysiz, degan xulosaga kelasiz. To'rtinchisi uchun sizda shunchaki qobiliyat yo'q. Bir nechtasi qoldi, ulardan tanlash allaqachon osonroq.

O'z kelajagiga malakali yondashish nafaqat modani, balki o'z intilishlarini ham hisobga olish kerakligini anglatadi. Bundan tashqari, baholashga arziydi:

- qobiliyatlar,

- *Shaxsiy sifat,*
- *mumkin bo'lgan istiqbollar.*

Aytaylik, siz professional xokkeychi bo'lishni orzu qilasiz va hozirgacha bironta o'yinni o'tkazib yubormaysiz, lekin murabbiyngiz sizning kuchingiz yetarli emasligini aytadi. Uning fikrini tinglash va sport bilan bog'liq kasbni tanlashga arziydi. Ammo siz o'jar bo'lib, orzuingizga borishingiz mumkin, chunki u mo'jizalar yaratishga qodir.

Yoki siz muhandis-dizayner bo'lishni xohlaysiz, sizning texnik va ijodiy fikringiz ustundir, lekin, masalan, sizda qat'iyat yo'q. Haftada 5 kun 8 soat kompyuterda o'tira olasizmi yoki bir oy ichida qochib ketishni xohlaysizmi, yaxshilab o'ylab ko'ring.

Muayyan mutaxassislikning istiqbollarini baholash qiyin, lekin siz har doim prognozlarni o'qishingiz, turli seminarlar va mehnat yarmarkalarida qatnashishingiz mumkin.

Shunday qilib, Skolkovo mutaxassislari tez orada kosmik turizm menejeri va virtual olamlar dizayneri kabi mutlaqo yangi kasblar paydo bo'lishini va'da qilmoqdalar. Tahlilchilarning ta'kidlashicha, IT-mutaxassislari, menejerlar va boshqa menejerlar, quruvchilar yaqin kelajakda o'z dolzarbligini yo'qotmaydi.

O'qituvchilar va shifokorlar doimo kerak bo'lishi aniq. Qizlar pedagogikada (maktab, bolalar bog'chasi, qo'shimcha ta'lim), mehmondo'stlik va go'zallik sohasida ishsiz qolmaydi.

Globallashuvning kuchayishi bilan turizm rivojlanadi, ya'ni sayohatchilar o'zlari uchun foydalanishadi. Turli xil shaxsiy xizmatlarni ko'rsatadigan va Internetda ishlaydigan odamlar talabga ega bo'ladi. Qolgan prognozlar (muhandislar, boshqaruvchilar va yuk ko'taruvchilarni robotlar bilan almashtirish to'g'risida) ehtimollik xususiyatiga ega.

Har qanday holatda ham, agar sizda biror narsaga chaqiruv borligini his qilsangiz, undan qochmang. Yaxshi mutaxassislar doimo qadrlanadi.

Bugungi kunga kelib, siz kasbni tanlashingiz mumkin bo'lgan ko'plab usullar va testlar ishlab chiqilgan.

Sotsionika - bu parametrlarga ko'ra shaxsiyat turlari tushunchasi: ekstraversiya/introversiya, mantiq/sezgi, mantiq/etika, ratsionallik/irratsionallik. Ushbu xususiyatlarning kombinatsiyasi 16 ta psixotipni beradi, ularning har biriga bir qator kasblar tavsiya etiladi. Rasmiy ravishda, hamma ham sotsionikani fan sifatida tan olmaydi, ammo test qiziqarli natijalar beradi.

Bugungi kunda akademik E. A. Klimovning so'rovnomasidan bir vaqtning o'zida barcha bandlik markazlarida foydalanilmoqda. Testning 20 ta savoliga javob bergandan so'ng, sub'ekt o'ziga mos keladigan kasb turini oladi - bular bir xil "odam - odam", "odam - tabiat", "odam - texnologiya", "odam - belgilar tizimi" va "odam". - [badiiy tasvir](#)". So'nggi paytlarda ushbu tasnif "odam - o'zini o'zi anglash" guruhi bilan to'ldirildi (masalan, sportchilar haqida gapiramiz).

Ushbu usul yordamida siz iste'dodni qo'llashning taxminiy ko'lamini aniqlashingiz mumkin, lekin u yaratilganidan beri kasblar ro'yxati va mazmuni o'zgartirilganligini yodda tutish kerak.

Ota-onalar uchun tavsiyalar:

Ota-onalar bolalarni xatolardan himoya qilishga moyildirlar, ammo kasbiy yo'nalish ularning mustaqil tanlovi bo'lishi kerak. Qanday qilib yosh avlodga to'g'ri yo'l-yo'riq berish va bolaga kasbni tanlashga yordam berish kerak?

1. O'smir bilan tez-tez suhbatlashing, nafaqat moyilliklarni, balki ularning old shartlarini ham bilib oling. Bola qaysi sabablarga ko'ra u yoki bu biznesni afzal ko'rishi bilan qiziqing - shunda siz nafaqat uning motivlarini, balki kasb haqida xabardorlik darajasini ham bilib olasiz.
2. O'smirning mehnat haqidagi tushunchasini chuqurlashtirishga harakat qiling: menga adabiyotni aytib bering, bu ish bilan shug'ullanadigan odamlarni tanishtiring. Shifokorlar va tergovchilar haqidagi seriyalar idealistik suratlarni chizadi, lekin mahalla politsiyasi xodimi butun haqiqatni qanday bo'lsa, shunday qilib aytadi.
3. Kasbiy yo'l-yo'riq testlarini topishga yordam bering, lekin ular haqiqatni to'liq aks ettirmasligini, faqat ba'zi yo'l-yo'riqlarni taqdim etishini tushuntiring.
4. Kollejga borishni talab qilmang. Birinchidan, mutaxassislikni muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun ba'zida texnik maktab yoki kurslar etarli. Ikkinchidan, yigit ulg'aygach, o'zi ham ehtiyoj sezadi [Oliy ma'lumot](#), demak u to'g'ri tanlov qiladi va o'qishga mas'uliyat bilan yondashadi.
5. Boshqa hududlarda qanday mutaxassisliklarni olish mumkinligini bilib oling. Birinchidan, siz barcha yangi tendentsiyalar haqida bilib olasiz, ikkinchidan, ba'zan qo'shni mintaqada siz o'z shahringizda nima uchun ko'p pul to'lashingiz kerakligini bepul o'rganishingiz mumkin. Agar o'g'il yoki qiz muvaffaqiyatli kelajak uchun uzoq mamlakatlarga borishga tayyor bo'lsa, ularni ushlab turmang: ertami-kechmi ular baribir ketishadi.
6. O'smiringizga qandaydir sohada o'zini sinab ko'rishiga imkon bering. Agar u o'qituvchi bo'lishni xohlasa, o'qituvchi bilan dars o'tkazishga rozi bo'lsin, agar u restoran biznesini orzu qilsa, unga McDonald'sga ishga kirishni maslahat bering.
7. Unga o'z qarorini qabul qilish imkoniyatini bering. O'smir o'tin sindirsin, qimmatli ko'nikmalar va yaxshi saboqlarni olsin, lekin keyin u sizni muvaffaqiyatsiz hayot uchun ayblamaydi. Faoliyat turini har doim o'zgartirish mumkin, yo'qolgan ishonchni qaytarish qiyinroq.

REFERENCES

1. Axmadjonova, M. S. (2015). Sostoyanie okrujayushchey sredy i eyo vliyanie na zdorov'ye cheloveka. *Innovatsionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya*, (2 (7)), 29-31.
2. Ravshanova, I. E., Ahmadjanova, M. S., & Shermatova, Y. S. (2020). Role of physiological and psychological characteristics of a person in life safety. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(1).
3. Abzalov, M. F., Akhmedjanova, M., Jumaev, F. K., Yunusov, B., & Khagai, E. V. (2002). Genetic Analysis of a Mutant with homozygous Lethal Effect in *G. Hirsutum* L. *Acta Gossypii Sinica*.
4. Sadriyevna, A. M. (2021). SOME INVENTIONS FROM HUMAN STRUCTURE. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL.
5. Sadriyevna, A. M. (2021). SOME INVENTIONS FROM HUMAN STRUCTURE. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *European Scholar Journal (ESJ)*, 2(10), 116-117.
6. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA)*, 2(10), 233-236.
7. Axmadjanova, M. S. (2021). HAYVONLARNING TUZILISHDAN ANDOZA OLGAN BAZI IXTIROLAR. *Scientific progress*, 2(3), 32-36.

8. Sadriyevna, A. M. (2020). SCIENCE OF GENETICS AND A BRIEF HISTORY OF ITS CREATION. THE CREATION OF THE LAWS OF HEREDITY.
9. Sadriyevna, A. M. (2020). SCIENCE OF GENETICS AND A BRIEF HISTORY OF ITS CREATION. THE CREATION OF THE LAWS OF HEREDITY. *European Scholar Journal (ESJ)*, 1(3), 14-15.
10. Axmadjanova, M. S. (2020). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *Aktual'nyye nauchnyye issledovaniya v sovremennom mire*, (5-7), 262-265.
11. Axmadjanova, M. S. (2020). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE TOPIC OF EPISTASIS. *Aktual'nyye nauchnyye issledovaniya v sovremennom mire*, (6-7), 9-11.
12. Axmadjonova, M. S., SHoniyozova, Z., & Abdieva, O. (2015). Problemy i perspektivy razvitiya ekologicheskogo vospitaniya. *Innovationnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya*, (2 (7)), 31-33.
13. TOSHPULATOVA, D. S. (2021). RAZVITIE KREATIVNYX SPOSOBNOSTEY UCHASHIXSYA NA UROKAX BIOLOGII. In *OBRAZOVANIE. NAUKA. KARBERA* (pp. 16-19).
14. Gapparov, A. M., Toshpulatova, D. S., & Umarxonova, H. V. (2021). Phytochemical Study of the Plant *Convolvulus Pseudocanthabrica* Growing in Fergana Region. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 2(5), 10-11.
15. TASHPULATOVA, D. S., & XALIMOVA, M. R. (2017). Redkie i ischezayushchie rasteniya. In *Buduuyee nauki-2017* (pp. 330-331).
16. Yusupov, I. M. (2021). Scientific and practical experience in studying ecological problems. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 563-568.
17. Yusupov, I. (2021, July). METHODS OF DETERMINING THE MINERALIZATION OF THE SOIL. In *Konferensii*.
18. Mamirovna, T. O., Komiljonovich, P. M., & Rasuljonovich, M. R. (2020). HEPATOPROTECTIVE POTENTIAL OF POLYPHENOLS IN CCL4-INDUCED HEPATIC DAMAGE. *European science review*, (11-12), 3-8.
19. Tudiyeva, O. M., & Ibragimova, D. A. (2019). USE OF INNOVATIVE TEACHING METHODS TO IMPROVE "REPRODUCTIVE HEALTH". *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 294-299.
20. TURDIEVA, O. M., TOJIBOEVA, S. X., & TURSUNOVA, SH. A. (2015). O PREDOTVRAЩENII USTALOSTI U SHKOL'NIKOV. In *BUDUUYEE NAUKI-2015* (pp. 422-426).
21. TURDIEVA, O. M. (2015). OXRANA OKRUJAYUIЩEY SREDY KAK SREDSTVO FORMIROVANIYA BIOLOGICHESKOY KUL'TURЫ. In *BUDUUYEE NAUKI-2015* (pp. 419-422).
22. Toshmatova, S. R., & Usmonov, S. O. (2021). Biological aspects of human adaptation to environmental conditions. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2185-2188.
23. Kalonova, M., Tashmatova, R. V., & Mukhamadiev, N. K. (2020). Preparation of melanin from silkworm wastes and studying its physical and chemical characteristics. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 1(2), 8-12.

24. Toshmatova, SH. R. (2016). Pokazateli dostovernosti i narusheniya podrazdeleniy ekologicheskix nish tley. *Molodoy uchenyy*, (20), 50-53.
25. Meliboyev, T. T., & Ibragimova, D. A. (2021). TECHNOLOGY FOR INTRODUCING A HEALTHY LIFESTYLE INTO THE MINDS OF YOUNG PEOPLE.
26. Adxamovna, I. D., & Turgunovich, M. T. (2022). REPRODUCTIVE HEALTH IS THE GUARANTEE OF A HEALTHY FAMILY. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4, 374-377.
27. Ravshanova, I. E., Ahmadjanova, M. S., & Shermatova, Y. S. (2020). Role of physiological and psychological characteristics of a person in life safety. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(1).
28. Ravshanova, I. E., & Shermatova, YO. S. (2020). TALABALARNING PSIXOLOGIK SALOMATLIGINI TA'MINLASHNING ASOSIY MEZONLARI. *Internauka*, (3-2), 87-89.
29. Ravshanbek, J. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND FEATURES. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 304-309.
30. O'G'Li, J. R. M. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. *Ta'lim fidoyilari*, 25(5), 93-97.